

Efecto de la aplicación precosecha de ácido γ -aminobutírico (GABA) sobre la calidad de higos producidos en superintensivo.

C. Moraga-Lozano¹, B. Velardo-Micharet¹, M. López-Corrales², A. Rodríguez³, M.G. Córdoba³, M.J. Serradilla¹

¹Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX-CICYTEX). Área de Postcosecha. Junta de Extremadura. Avd. Adolfo Suárez S/N, 06007, Badajoz.

²Instituto de Investigación Finca La Orden-Valdesequera (LA ORDEN-CICYTEX). Área de Fruticultura Mediterránea. Junta de Extremadura. A.V. Km 372, 06480, Guadajira, Badajoz.

³Nutrición y Bromatología, Instituto Universitario de Investigación en Recursos Agrarios (INURA), Escuela de Ingenierías Agrarias, Universidad de Extremadura, 06006, Badajoz.

E-mail: carlos.moraga@juntaex.es

Palabras clave: *Ficus carica* L., bioestimulación, fisicoquímicos, fenoles totales, actividad antioxidante.

Resumen

El consumo de higo fresco muestra un crecimiento constante que ha dado lugar a la aparición de nuevas plantaciones en superintensivo. Las características fisiológicas y madurativas propias del higo hacen que su vida postcosecha sea corta. De ahí el interés creciente por el uso de bioestimulantes o elicitores, como el ácido γ -aminobutírico (GABA), para la mejora de la calidad y aumento de la vida útil de los frutos. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la aplicación precosecha, vía foliar, de dos concentraciones de GABA (10 y 50 mM) sobre la calidad de higos de la variedad Calabacita producidos en superintensivo. Para ello, se realizaron 2 y 3 aplicaciones de GABA entre las fases II y III del crecimiento y desarrollo de los frutos, cuyos resultados fueron contrastados con tratamientos control. Los higos fueron recolectados en madurez comercial y almacenados a 1°C y 90% de humedad relativa, evaluándose la calidad global a los 0, 7 y 10 días de almacenamiento. Los mejores resultados se obtuvieron con 2 aplicaciones de GABA, encontrándose efectos positivos sobre el peso medio de los frutos. Los higos tratados con GABA 10mM mostraron una mayor tasa respiratoria y una mayor producción de etileno, mientras que el tratamiento de GABA 50mM aumentó la actividad antioxidante y la concentración de fenoles totales de los frutos, frente a los tratamientos control. Por tanto, dos aplicaciones de GABA 50mM mejoran el peso, retrasan la maduración y aumentan la capacidad antioxidante de los frutos.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de producción antiguos han quedado obsoletos, ya que no satisfacen las necesidades de producción que se exigen en la actualidad dando paso a otros sistemas como el superintensivo (Galván et al., 2021). Se ha demostrado que las plantaciones de higuera en superintensivo mejoran la productividad de los árboles, la calidad de los frutos y el ahorro de mano de obra.

El higo se considera un fruto climatérico que presenta una síntesis autocatalítica de etileno y un pico respiratorio al inicio de la fase de maduración que afecta a su calidad comercial, desencadenando la senescencia del fruto (Vieira et al., 2021). Con el objetivo de mejorar la calidad y la vida postcosecha de la fruta se trabaja con diferentes tecnologías postcosecha como son los recubrimientos comestibles, aplicación de tratamientos postcosecha o empleando embalajes con atmósferas modificadas (Villalobos et al., 2018). También existen estrategias precosecha para dicho objetivo, entre las que se encuentran el 1-MCP, que afecta a la síntesis de etileno, la aplicación foliar de calcio que aumenta el endurecimiento de las

paredes de las células de los frutos (Tuia et al., 2020). Por otro lado, moléculas presentes en los propios frutos o plantas son otras alternativas para la lucha contra la pérdida de calidad de la fruta. Estas moléculas o elicitores presentan diferentes mecanismos de acción, directo sobre el agente alterante o aumentando las respuestas de defensa interna del fruto. Algunos estudios como García-Pastor et al. (2020) señalan que el ácido salicílico y sus derivados actúan como sistema de inmunidad en la planta y frutos. Serna-Escolano et al. (2021) indicaron que limones tratados con ácido oxálico aumentan la capacidad antioxidante de los frutos, también en limones, la aplicación de ácido γ -aminobutírico (GABA) mejoró el rendimiento y calidad de la cosecha.

En este estudio tiene como objetivo mostrar el efecto de la aplicación foliar de GABA en precosecha sobre la calidad global en higo de la variedad Calabacita.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material vegetal para este estudio se recogió de una parcela en producción superintensiva localizada en la Finca La Orden (CICYTEX). El marco de plantación es de 3x2,5 m con riego en palmeta de la variedad Calabacita. Se marcaron 6 árboles de todos los tratamientos realizados que fueron GABA 10 mM, GABA 50 mM y Tween 20 (Control mojado con el coadyuvante utilizado en los tratamientos de GABA), todos estos tratamientos se evaluaron cuando los árboles tuvieron 2 y 3 aplicaciones que se realizaron entre las fases II y III del cultivo, y todo ello se contrastó con otros 6 árboles Control. Los higos se recolectaron en maduración comercial y se evaluó su calidad fisicoquímica y bioactiva a los 7 y 10 días de almacenamiento en refrigeración a 1°C y 90% de humedad relativa. Todos los análisis se realizaron por triplicado.

El peso se determinó mediante una balanza electrónica PB1502. El calibre se analizó con un calibrador digital ABS Digimatic. Para medir la tasa de respiración de los higos se introdujeron un número de higos en una urna estanca y se pesaron, posteriormente se utilizó un analizador de gases PBI Dansensor para medir el CO₂ en el espacio de cabeza. Aprovechando esta urna sellada se midió también la producción de etileno mediante un cromatógrafo de gases Agilent Technologies 7890A. Los sólidos solubles totales se midieron con un refractómetro digital PR-01. La acidez titulable se realizó con un valorador automático T50 Graphix Mettler Toledo con NaOH 0,1N, expresando los resultados en porcentaje de ácido cítrico. La calidad bioactiva se determinó mediante 2 métodos que fueron DPPH y fenoles totales, ambos medidos mediante espectrofotometría a absorbancias de 515 y 760 nm, respectivamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El peso de los higos recolectados en maduración comercial fue de 33,53 y 31,63 gramos para los higos tratados con 2 aplicaciones de GABA 50 y 10 mM, respectivamente, frente al control que pesó 28 gramos. El calibre en maduración comercial fue superior en los tratamientos con GABA 2 aplicaciones respecto a los de 3 aplicaciones, observándose diferencias de 5 mm entre las 2 y 3 aplicaciones de GABA 10 mM. El resto de los tratamientos tuvo valores en torno a 39 mm, excepto GABA 10 mM 3 aplicaciones

La tasa de respiración (Fig. 1A) presentó diferencias significativas entre el tratamiento de 3 aplicaciones de GABA 10 mM y el Control, aunque cabe destacar que todos los tratamientos con GABA tuvieron valores superiores al Control en los días 0 y 7. También hubo diferencias significativas entre los tratamientos GABA 10 mM con 2 aplicaciones y GABA 50 mM con 3 aplicaciones en el tiempo, ya que descendieron hasta 60 ml CO₂/kg*h. Ali et al. (2023) observaron que mandarinas tratadas con GABA tuvieron una tasa de respiración y producción de etileno inferior al control, por lo que el GABA fue supresor del etileno.

Fig. 1. Tasa de respiración (A) y producción de etileno (B) durante el almacenamiento en frío.

La producción de etileno (Fig. 1B) fue superior en los tratamientos con 3 aplicaciones de GABA, presentando diferencias significativas entre los tratamientos de GABA 50 mM con 3 aplicaciones que tuvo una producción de etileno de 4,51 µL C₂H₄/kg*h frente a los tratamientos control que presentaron valores de 2,4 µL C₂H₄/kg*h. En los días de almacenamiento descendió la producción de etileno sin observar diferencias significativas entre tratamientos. No obstante, los tratamientos con 3 aplicaciones estuvieron por encima de los de 2 aplicaciones.

El contenido en sólidos solubles totales no se vio afectado por los tratamientos de GABA aplicados, incluso aumentaron ligeramente los grados Brix en los tratamientos C20. En un estudio de Lorente-Mento et al. (2023) los tratamientos de GABA en granada no afectaron a los sólidos solubles ni a la acidez titulable.

Fig. 2. Brix (A) y acidez titulable (B) durante el almacenamiento en frío.

La acidez titulable presentó valores máximos de 0,119% y mínimos de 0,06%. Los valores máximos corresponden a los tratamientos de 2 aplicaciones de GABA 50 y 10 mM a los 10 días de almacenamiento donde se encontraron diferencias significativas con los controles. De la misma forma, siempre presentaron valores superiores los tratamientos con 2 aplicaciones, pero sin mostrar diferencias significativas.

Los tratamientos de GABA 50 mM con 2 aplicaciones mostraron valores superiores de actividad antioxidante en todos los días de almacenamiento, pero solo mostraron diferencias significativas con el resto de los tratamientos en los días 0 y 7 con valores de 46 y 40 mg Trolox/100g de higo fresco, respectivamente. La aplicación de GABA también aumentó la actividad antioxidante en pistacho según Saedi et al. (2022).

Fig. 3. Actividad antioxidante (A) y fenoles totales (B) durante el almacenamiento en frío.

Los tratamientos con GABA 50 mM mostraron diferencias significativas con el resto de los tratamientos aplicados a Día 0 y 10, con valores en torno a 50 mg ácido gálico/100g de higo, frente a una media de 35 del resto de tratamientos. Lorente-Mento et al. (2023) obtuvieron aumentos de fenoles totales con las mismas concentraciones que las utilizadas en este estudio.

CONCLUSIONES

En este trabajo se observó que los tratamientos de GABA con 2 aplicaciones aumentaron el peso y el calibre de los frutos. Los datos de respiración, etileno y acidez titulable muestran un efecto en la maduración de los frutos con 2 tratamientos de GABA 50 mM, retrasándola. La capacidad antioxidante de los frutos tratados con 2 aplicaciones de GABA 50 mM se vio incrementada.

REFERENCIAS

- Ali, S., Khan, A. S., Nawaz, A., Naz, S., Ejaz, S., Shah, A. A., & Haider, M. W. (2023). The combined application of Arabic gum coating and γ -aminobutyric acid mitigates chilling injury and maintains eating quality of 'Kinnow' mandarin fruits. *International Journal of Biological Macromolecules*, 236, 123966.
- Galván, A. I., Serradilla, M. J., Cordoba, M. G., Domínguez, G., Galán, A. J., & López-Corrales, M. (2021). Implementation of super high-density systems and suspended harvesting meshes for dried fig production: Effects on agronomic behaviour and fruit quality. *Scientia Horticulturae*, 281, 109918.
- García-Pastor, M. E., Giménez, M. J., Zapata, P. J., Guillén, F., Valverde, J. M., Serrano, M., & Valero, D. (2020). Preharvest application of methyl salicylate, acetyl salicylic acid and salicylic acid alleviated disease caused by *Botrytis cinerea* through stimulation of antioxidant system in table grapes. *International Journal of Food Microbiology*, 334, 108807.
- Lorente-Mento, J. M., Guillén, F., Martínez-Romero, D., Carrión-Antoli, A., Valero, D., & Serrano, M. (2023). γ -Aminobutyric acid treatments of pomegranate trees increase crop yield and fruit quality at harvest. *Scientia Horticulturae*, 309, 111633.
- Saeedi, M., Mirdehghan, S. H., Nazoori, F., Esmailizadeh, M., & Saba, M. K. (2022). Impact of calcium and γ -aminobutyric acid (GABA) on qualitative attributes and shelf life characteristics of fresh in-hull pistachio during cold storage. *Postharvest Biology and Technology*, 187, 111863.
- Serna-Escolano, V., Giménez, M. J., Castillo, S., Valverde, J. M., Martínez-Romero, D., Guillén, F., ... & Zapata, P. J. (2021). Preharvest treatment with oxalic acid improves

postharvest storage of lemon fruit by stimulation of the antioxidant system and phenolic content. *Antioxidants*, 10(6), 963.

Tuai, P., Tinjauan, S., JUSOH, N. A. M., DING, P., & YEAT, C. S. (2020). Extending Post-Harvest Quality of Fresh Fig (*Ficus carica* L.) Fruit Through Manipulation of Pre-and Post-Harvest Practices: A Review. *Sains Malaysiana*, 49(3), 553-560.

Vieira, T. M., Moldão-Martins, M., & Alves, V. D. (2021). Composite coatings of chitosan and alginate emulsions with olive oil to enhance postharvest quality and shelf life of fresh figs (*Ficus carica* L. cv. 'Pingo De Mel'). *Foods*, 10(4), 718.

Villalobos, M. C., Serradilla, M. J., Martín, A., Aranda, E., López-Corrales, M., & Córdoba, M. G. (2018). Influence of modified atmosphere packaging (MAP) on aroma quality of figs (*Ficus carica* L.). *Postharvest Biology and Technology*, 136, 145-151.

Yamakura, T., Hosomi, A., & Hirayama, D. (2008). Effect of tree spacing on vegetative growth and reproduction in an early growth stage in two cultivars of *Ficus carica* L. *Journal of the Japanese Society for Horticultural Science*, 77(1), 7-16.

AUTHOR VERSION